

Laura-Maï Dourdy
Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle — CLESTHIA

VARIANCE DANS LA TRADITION IMPRIMÉE : ÉTUDE DE LA STRATÉGIE ÉDITORIALE DE DEUX IMPRIMEURS-LIBRAIRES, MICHEL LE NOIR ET NICOLAS CHRESTIEN

Entre 1515 et 1530¹ sortent des presses des imprimeurs parisiens quelques milliers d'exemplaires de plusieurs romans de chevalerie, dont la plupart sont des réécritures d'œuvres médiévales. Michel Le Noir a été l'un des artisans de leur succès en donnant à lire à son public des éditions inédites² qu'il dit avoir *fait escrire et translater de viel et ancien langaige en bon stille et commun françoys*³. Ses éditions sont encore réimprimées plus de vingt après sa mort, notamment par le libraire et maître imprimeur Nicolas Chrestien. Ces quelques années qui séparent l'activité des deux hommes ont vu les pratiques éditoriales d'une technique inventée un siècle plus tôt évoluer, autant que les goûts des clients.

C'est en préparant l'édition de *Jourdain de Blaves* que nous avons constaté combien les différences entre deux imprimés d'une même tradition pouvaient être grandes. *Jourdain de Blaves* est une mise en prose qui nous est parvenue à travers cinq éditions, toutes imprimées au XVI^e siècle⁴. L'édition princeps est celle de Michel Le Noir ; elle est aussi la seule datée, de 1520. À sa suite, son fils Philippe le Noir a réédité le texte, puis Alain Lotrian, Jehan Bonfons et Nicolas Chrestien⁵. La collation de ces textes a fourni un observatoire idéal des interventions éditoriales et a révélé le remaniement de Nicolas Chrestien. L'édition préparée sous son contrôle, bien plus que celles des autres maîtres imprimeurs, offre un texte notablement plus court aux reformulations et corrections remarquables. Nous nous sommes donc interrogée sur le rôle particulier des compagnons imprimeurs dans la transmission des textes aux XVI^e siècle : qu'est-ce qui motive de tels remaniements ? Quelles étaient, plus généralement, les pratiques éditoriales de ces professionnels du livre imprimé ? Quelles étaient leurs stratégies pour vendre les imprimés⁶ ?

Il faut probablement chercher les réponses à ces questions à travers le prisme d'un contexte particulier : celui du développement de l'imprimerie avec tous les changements culturels et économiques qu'il implique. La consommation de la matière imprimée fait évoluer les mentalités et les pratiques de lecture : le lectorat augmente et se diversifie progressivement.

Pour mener cette enquête, nous avons élargi notre corpus et avons sélectionné, en plus du *Jourdain de Blaves*, deux autres mises en prose⁷ éditées d'abord dans l'atelier de Michel Le Noir puis dans celui de Nicolas Chrestien⁸ : la *Généalogie de Godefroi de Bouillon* de Pierre Desrey et *Guérin de Montglave*⁹.

¹ François ROUDAUT, *Le livre au XVI^e siècle : éléments de bibliologie matérielle et d'histoire*, Paris, Honoré Champion, 2003, p. 84.

² Sergio CAPPELLO, « L'édition des romans médiévaux à Lyon dans la première moitié du XVI^e siècle », *Réforme, Humanisme, Renaissance*, n°71, 2011, p. 62.

³ *Jourdain de Blaves*, Paris, Michel Le Noir, 1520 : Paris, BnF, Rés. Y2-155, [fol. 1a].

⁴ Aucun manuscrit contenant cette version n'est connu aujourd'hui.

⁵ Nous renvoyons à notre article pour l'étude de la tradition textuelle de *Jourdain de Blaves* : Laura-Maï DOURDY, « Le travail des imprimeurs, entre copie et réécriture : l'exemple de la transmission de *Jourdain de Blaves*, mise en prose du XV^e siècle », *Raconter en prose (XIV^e-XVI^e siècles)*, dir. Paola CIFARELLI, Paris, Classique Garnier (à paraître).

⁶ Ces questions — et beaucoup d'autres — ont notamment motivé l'organisation d'un colloque à l'École nationale des chartes et à la bibliothèque Sainte-Geneviève les 30 et 31 mars 2009 et dont les actes sont rassemblés dans ce volume : *Passeurs de textes. Imprimeurs et libraires à l'âge de l'humanisme*, dir. Christine BÉNÉVENT, Annie CHARON, Isabelle DIU et Magali VÈNE, Paris, Études et rencontres de l'École de Chartes n°37, 2012, p. 8.

⁷ En effet, il nous a semblé préférable de limiter les interférences liées au genre pour que l'étude contrastive soit plus fiable.

⁸ *Nouveau Répertoire de mises en prose (XIV^e-XVI^e siècle)*, dir. Maria COLOMBO TIMELLI, Barbara FERRARI, Anne SCHOYSMAN et François SUARD, Paris, Classiques Garnier, 2014

⁹ Michel Le Noir a fourni les éditions princeps de *Jourdain de Blaves* et *Guérin de Montglaves* et c'est Jean Petit, avec lequel Michel Le Noir s'est souvent associé, qui a fourni la princeps de *la Généalogie de Godefroi de Bouillon* de Pierre Desrey.

Pour pousser plus avant cette enquête, nous avons relevé les autres mises en proses éditées par Nicolas Chrestien¹⁰ : *Renaut de Montauban*, *Ciperis de Vigneaux*, *Giglan* de Claude Patin, *Fierabras* de Jean Bagnyon et *Ogier le Danois*. Exception faite de deux mises en prose¹¹ (sur huit), elles ont tous été préalablement éditées par Alain Lotrian, le prédécesseur Nicolas Chrestien à l'Écu de France. Ayant lu avec le profit le mémoire de Florine Levecque-Stankiewicz sur la galaxie Le Noir, nous savons que Lotrian a épousé la première femme d'un fils de Michel Le Noir¹². Chrestien faisait donc rééditer les succès de librairie d'Alain Lotrian dont il a repris l'atelier, l'Écu de France, en épousant sa fille, et nous pensons en outre que ses compagnons se servaient aussi d'autres éditions de confrères parisiens pour remanier les textes qu'ils imprimaient. L'étude de la tradition textuelle de *Jourdain de Blaves* le montre¹³ : certaines leçons rapprochent le texte de Chrestien à celui de Michel Le Noir et excluent l'hypothèse d'une copie faite uniquement à partir de l'imprimé d'Alain Lotrian.

Passant d'une étude du livre dans sa matérialité à une analyse du texte, des différences formelles aux textuelles puis aux linguistiques, nous rendrons compte de la divergence des pratiques éditoriales dans les deux ateliers de la Rose blanche couronnée et de l'Écu de France et essaierons de comprendre les motivations sous-jacentes qui donnent un sens aux pratiques, de mettre en lumière l'arrière-fond expliquant les choix éditoriaux.

Présentation du corpus

Pour cette étude, nous avons consulté les imprimés suivants¹⁴ :

	Imprimé Le Noir consulté	Imprimé Chrestien consulté
<i>Jourdain de Blaves</i>	Paris, BnF, Rés. Y2-155 : numérisé > A 1520	Paris, BnF, Arsenal, Rés. 4-BL-4294 > B s.d.
<i>Généalogie de Godefroi de Bouillon de Pierre Desrey</i>	Paris, BnF, Rés. Y2-89 : numérisé > A2 1511 ¹⁵	Chantilly, Mus. Condé, III-F-094 > B2 <i>ca</i> 1550 ¹⁶
<i>Guérin de Montglave</i>	Paris, BnF, Rés. Y2-337 > A3 1518	München, BSB, 4-o-gall-73 : numérisé > B3 1533 (?) ¹⁷

¹⁰ Moins nombreuses que celles éditées par Michel Le Noir. Cela s'explique facilement : Michel Le Noir a exercé 34 ans alors que Nicolas Chrestien n'a tenu son atelier que pendant 10 ans : voir Jean-Dominique MELLOTT et Elisabeth QUEVAL, *Répertoire d'imprimeurs/libraires (vers 1500-vers 1810). Nouvelle édition mise à jour et augmentée (5200 notices)*, Paris, Bibliothèque nationale de France, 2004. Michel Le Noir : p. 350 n°3100 ; Nicolas Chrestien : p. 139 n° 1164.

¹¹ *Giglan* et *Ciperis de Vigneaux*.

¹² Florine LEVECQUE-STANKIEWICZ, *Répertoire de l'imprimeur Michel Le Noir. L'EAD au service du livre ancien*, Lyon, Mémoire de l'Université de Lyon-ENSSIB, 2010, p. 39.

¹³ DOURDY, « Le travail des imprimeurs, entre copie et réécriture : l'exemple de la transmission de *Jourdain de Blaves*, mise en prose du XV^e siècle », p. 33.

¹⁴ Les exemples extraits des imprimés ont été édités par nos soins.

¹⁵ Nous avons collationné cet imprimé, qui est une édition de Michel Le Noir pour Jean Petit et sortie des presses en 1511, et une édition Le Noir de 1504 et nous nous sommes assurée de pouvoir utiliser l'imprimé de 1511, dont la numérisation est d'une excellente qualité. Les deux textes sont, en effet, presque semblables ; seules les graphies varient ponctuellement.

¹⁶ *Nouveau Répertoire des mises en prose*, p. 318.

¹⁷ Cette date est indiquée dans le *French vernacular books*, dir. Andrew PETTEGREE, Malcolm WALSBY, Alexander S. WILKINSON, Leiden/ Boston, Brill, 2007, p. 710, mais elle ne correspond pas aux dates d'exercice de Nicolas Chrestien : (1547-1557).

1. « Le livre [...] est une source sur le livre¹⁸ »

De nombreux travaux, dont ceux de Henri-Jean Martin¹⁹, montrent qu'il est important de comprendre le livre dans sa matérialité pour proposer une lecture critique des imprimés.

Premièrement, il est donc à signaler que les imprimés de Michel Le Noir sont au format *in-folio* à deux colonnes, faisant passer les imprimés de Nicolas Chrestien, des *in-quarto* à une ou deux colonnes, pour des livres de poche, au format pratique et peu encombrant.

Deuxièmement, la confrontation textuelle qui ensuit la comparaison des imprimés montre que, non seulement les éditions de Chrestien sont plus petites, mais le texte qu'elles contiennent est aussi très nettement plus court. Les coupes sont fréquentes et on observe une récurrence certaine dans le choix des lieux élagués.

Les syntagmes nominaux sont réduits : les adjectifs qui abondent dans les imprimés Le Noir sont souvent supprimés chez Chrestien (1, 2) et les appositions intégrées dans les constructions directes comprenant un nom propre se limitent souvent à des syntagmes ne contenant que le nom propre (3, 4).

- 1) A3 : [fol.1a] *le noble duc Guérin*
B3 : [fol.1a] *le duc Guérin*
- 2) A2 : [fol.A2a]²⁰ *seul aussi jouyssant et possesseur de plusieurs autres innumerables et merueilleux payès regions et contrees*
B2 : [fol.A1a] *seul aussi jouyssant et possesseur de plusieurs autres payès, regions et contrees*
- 3) A3 : [fol.55b] *le chastel ou Guimardes la pucelle estoit*
B3 : [fol.92a] *le chastel ou Guimande estoit*
- 4) A : [fol.68b] *Le roy Jourdain demanda a la povre femme*
B : [fol.104c] *Jourdain demanda a la pauvre femme*

Ces remarques peuvent se généraliser à tous les éléments modificateurs : on observe des suppressions de syntagmes prépositionnels qui viennent modifier les noms têtes de syntagmes nominaux ou d'autres syntagmes prépositionnels dont la fonction est d'être compléments de phrase, de certains adverbes qui modifient verbes et adjectifs. Les coupes interviennent aussi sur des propositions subordonnées conjonctives ou relatives entières (5), des coordonnées (7) ou encore sur des gérondifs (6) :

- 5) A2 : [fol.5d] *le cerf que avez chassé et mis en fuyte, lequel s'est saulvé dedans l'eau*
B2 : [fol.B2a] *le cerf que vous avez chassé et mis en fuyte*
- 6) A2 : [fol.6a] *Adoncques luy respondit le roy en disant :*
B2 : [fol.B2a] *Adonc luy respondit le roy :*
- 7) A3 : [fol.1b] *et par la vertu de Dieu conquestay la cité et la tour de Montgravier et acquis Montgravier*
B3 : [fol.1b] *et par la vertu de Dieu conquestay la cité et la tour de Montgravier*

Ces modifications donnent parfois lieu à des reformulations. Dans ce cas, les tours des imprimés Chrestien sont plus économiques sur le plan textuel :

- 8) A : [fol.141d] *il s'exploicta tant luy et son armee qu'ilz sont arrivez au port de Presseure.*
B : [fol.227c] *si a tant exploicté qu'il est arrivé au port de Presseure.*

¹⁸ Nous empruntons cette formule à Jean-François GILMONT, *Le livres & ses secrets*, Genève, Droz, 2003, p. 60. J-F. Gilmont fait lui même référence au travail de Charlton HINMAN : *Printing and Proof-reading of the first folio of Shakespeare*, Oxford, Clarendon Press, 1963. Voir notamment l'introduction : p. 3-14.

¹⁹ Henri-Jean MARTIN, *La naissance du livre moderne. Mise en page et mise en texte du livre français (XIV^e-XVII^e siècles)*, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 1999.

²⁰ La foliotation n'étant pas indiquée dans le ms. Chantilly, Mus. Condé, III-F-094, nous avons reporté la pagination des cahiers. Pour les autres imprimés, il ne sera fait référence à la pagination des cahiers que lorsque la foliotation est absente — généralement lorsque l'on travaille sur des extraits qui précèdent le texte de la mise en prose.

Certains remaniements sont plus significatifs : ils touchent l'écriture formulaire et répétitive propre au genre de la mise en prose²¹. Les binômes synonymiques qui abondent en moyen français sont souvent réduits dans les imprimés Chrestien :

- 9) A2 : [fol.5a] *la fille d'ung autre roy riche et puissant a merveilles nommee et dicte Matabrune.*
B2 : [fol.B1a] *la fille d'un autre roy riche et puissant a merveilles nommee Matabrune.*
- 10) A2 : [fol.157d] *la faulte qu'il avoit commis de avoir murtry et mis a mort sa femme douloureusement et comme plain de felonnye.*
B2 : [fol.EEE3a] *la faute qu'il avoit commis d'avoir meurtry sa femme.*

D'autres exemples témoignent de la suppression de motifs extradiégétiques déjà présents dans les chansons de geste et restés dans les premières éditions des dérimages :

- 11) A3 : [fol.29a] *Or approuche le temps que France eust beaucoup a souffrir, ainsi que vous orrez cy après.*
B3 : [fol.47b] *Or aproche le temps que France aura beaucoup a souffrir.*
- 12) A3 : [fol.55b] *Oyez de Galien comment il s'advisa : il print [...]*
B3 : [fol.92a] *Galien print [...]*
- 13) A : [fol.141d] *Que vous alongeroye la matiere ? Il s'exploicta tant [...]*
B : [fol.227c] *Si a tant exploicté [...]*

Les retouches ne sont toutefois pas systématiques et ces traits caractéristiques du style des mises en prose sont lissés sans complètement disparaître ; il s'agit seulement d'alléger le style qui est celui des dérimages placés les plus hauts dans la tradition textuelle, au plus près de la source versifiée.

Les lecteurs des imprimés Chrestien achètent un livre plus petit au texte plus court, au style moins archaïsant et plus efficace. *A contrario*, les lecteurs de Michel Le Noir peuvent apprécier le sel des mises en prose et palper la proximité de ces textes avec les chansons de geste dont elles sont issues.

Cette étude va maintenant s'attacher à montrer que les textes sortis des presses de l'Écu de France gagnent en brièveté mais aussi en clarté en approfondissant l'analyse textuelle de nos six éditions.

2. Clarifier, préciser, corriger : le travail scrupuleux des compagnons de Nicolas Chrestien

2.1 Traquer la faute

En éditant *Jourdain de Blaves*, nous avons constaté que les leçons de l'imprimé Chrestien étaient d'une aide précieuse pour corriger les lieux fautifs de notre imprimé de base, celui de Michel Le Noir, comme viennent l'appuyer les exemples suivants :

- 14) A : [fol.1b] *En ce point demourerent jusques au soir qu'il fut temps de soupper les napes mais ilz firent pour menger et furent servis de plusieurs metz, lesquelz metz je delaisse pour cause de briefveté.*
B : [fol.1d] *En ce point demourerent jusques au soir et qu'il fut temps de souper et, les napes mises, s'assirent pour menger et furent servis de plusieurs metz, lesquelz je delaisse pour cause de briefveté.*
- 15) A : [fol.147c] *Si se destourna, mais le cheval en eut du pis, car il luy couppa la teste et Richart cheut a terre.*

²¹ Dans son article, Sandrine HÉRICHE-PRADEAU, « Motifs rhétoriques, clichés et formules : de la chanson de geste à la mise en prose de David Aubert, *Garin le Loherain* », *Mettre en prose aux XIVe-XVIe siècles*, dir. Maria COLOMBO TIMELLI, Turnhout, Brepols, 2010), p. 137-158, s'attache à décrire les motifs propres aux mises en prose.

B : [f.01137a] *Si se destourna, mais le cheval en eut du pis, car il luy coupa la teste et Thibault cheut a terre.*

16) A : [fol.2a] *Quant les seigneurs entendirent le bon saint homme, ilz en eurent moult grant joye, et par dessus tous les aultres Renier devant amys et sa femme.*

B : [fol.2d] *Quand les seigneurs entendirent le saint homme, ilz en eurent grand joye et par dessus tous Renier de Vantamis et sa femme.*

La locution que l'on trouve dans l'imprimé Le Noir *soupper les napes* n'est pas attestée et elle n'est pas intelligible (14). Le remplacement du nom *Richart* par *Thibault* (15) témoigne d'une attention particulière portée au texte : le roi Richart est mort depuis longtemps, c'est bien de Thibault dont il est question dans cette bataille finale. L'erreur initiale contamine néanmoins toute la tradition imprimée de *Jourdain de Blaves*, à l'exception de l'imprimé Chrestien. En 16, il s'agit d'une simple erreur de lecture : la segmentation chez Le Noir est fautive.

La collation des deux autres traditions textuelles ne nous a permis de repérer des différences qui pourraient bien être des corrections que dans le *Godefroi*²², mais les lieux variants y sont nombreux. Certaines retouches sont évidemment des corrections. Nous avons relevé ici une erreur de lecture (17) et une confusion (18) : Béatrix a bien *redargué* Oriant, lui signalant qu'il lui était interdit de chasser sur ses terres. Le verbe est en outre évoqué quelques lignes plus tôt : l'erreur ne fait aucun doute.

17) A2 : [fol.5a] *pource qu'elle estoit riche et douce de grans bien terriens.*

B2 : [fol.B1a] *pource que celle estoit riche et douee de grands biens.*

18) A2 : [fol.6a] *faire amender et reparer l'injure que avez faicte de moy regarder*

B2 : [fol.B2b] *faire amendés et reparer l'injure qu'avez faicte de moi redarguer*

Les nombreuses corrections des éditions Chrestien amènent toutefois à beaucoup de prudence : il ne s'agit pas de se tourner vers la *lectio facilior* offerte par ce dernier.

L'exemple 19 est ambigu :

19) A2 : [fol.5b] *dont celle et ceulx qui a tort et injustement avoient estez par elle villipendez furent lors miraculeusement et par l'annonceement de l'ange de Dieu esleuz en plus grande exaltacion.*

B2 : [fol.B2a] *dont ceulx et celles qui a tort et injustement avoient esté par elle vilipendez furent lors miraculeusement et par l'annonceement de l'ange de Dieu eslevez en plus grande exaltacion.*

Une recherche dans le Dictionnaire du Moyen Français²³ montre que la proximité du verbe *élever* lemmatisé et du substantif *exaltation* est courante ; l'exaltation est, par ailleurs, l'action d'élever. Toutefois, il s'agit peut-être ici d'une émendation facile et on pourrait choisir de lire *élire* au sens religieux qu'il peut revêtir : les *vilipendés* recevraient alors une distinction divine.

La présentation de ces nombreux lieux variants nous permet de mettre en relief l'attitude interventionniste des ouvriers de l'Écu de France.

2.2 Tentative d'homogénéisation typographique ?

Une autre brève analyse de la mise en page et des éléments typographiques montre que les imprimés Chrestien se démarquent des autres éditions ; c'est notamment grâce à la comparaison des cinq éditions de *Jourdain de Blaves* que nous pouvons l'affirmer. Les caractéristiques

²² Mais c'est lié, probablement, à la taille des corpus, plus restreints que notre collation de *Jourdain de Blaves* : chaque texte de *Godefroy* est composé d'environ 22000 mots, ceux de la tradition de *Guérin* d'environ 15000 mots.

²³ Désormais DMF.

typographiques du *Jourdain* de Chrestien se retrouvent dans ses deux autres éditions étudiées ici.

D'abord, les abréviations sont trois à quatre fois moins nombreuses dans les éditions de l'Écu de France. On note également un emploi des majuscules presque systématique à l'initiale des noms propres ; leur emploi dans les imprimés Chrestien permet en outre de clarifier nombre de cas où la segmentation était difficile dans les éditions Le Noir, et l'usage des barres obliques donnent elles aussi des clés pour une lecture moins ambiguë. Enfin, les parenthèses dans l'imprimé Chrestien du *Godefroi* permettent à la fois d'isoler les *verba dicendi* (20) — ce qui permet de disjoindre l'incise et son hôte et de donner au discours direct plus de linéarité — et certaines phrases coordonnées ou syntagmes supprimables qui donnent un surplus d'informations non nécessaires sémantiquement ou syntaxiquement (21).

20) A2 : [fol.5c] *Et qui vous a, dist elle, doncques donné congé et licence de ce faire ?*

B2 : [fol.2a] *Et qui vous a (dist elle) donc donné conge de ce faire ?*

21) A2 : [fol.5a] *mais alors et par ce traicté de mariage fut pacifié le discord d'iceulx.*

B2 : [fol.B1a] *mais alors (et par ce traicté de mariage) fut pacifié le discort d'iceulx.*

La structuration des imprimés de l'Écu de France envisagée au travers d'une étude de la ponctuation, de l'emploi des majuscules et d'autres signes typographiques semble suivre une politique de clarification et presque de standardisation ; les habitudes typographiques de l'atelier commencent à s'éloigner des pratiques des scribes pour ressembler à celles qui deviendront les nôtres. D'autres détails convergent vers cette hypothèse : l'indéfini *ung* est graphié avec un -g final dans les imprimés Le Noir. Dans les premiers imprimés, on suit les graphies des manuscrits dans lesquels le -g avait une fonction diacritique après quatre jambages. Avec les nouveaux caractères, il n'est plus nécessaire.

Rappelons que, si seuls vingt ou trente ans séparent les dates d'édition des imprimés étudiés, ils ont été confectionnées au siècle suivant l'invention de l'imprimerie. Les techniques au XVI^e siècle se développent considérablement et à grande vitesse et les confrontations entre différentes éditions mettent en valeur ces évolutions.

Les interventions nombreuses et raisonnées des compagnons de Chrestien sont conjuguées à des modifications linguistiques qui nous amènent à employer le terme de *remaniement*.

3. *Remanier une réécriture*²⁴ : le rajeunissement linguistique²⁵

3.1 Les graphies

À l'instar d'autres travaux sur les graphies médiévales²⁶, et bien qu'il s'agisse du travail d'imprimeurs et non de scribes, nous pensons que les modèles qui ont servi de support à ceux qui copient n'influent pas le système graphique du professionnel du livre de manière significative. Les tendances que nous avons observées sont révélatrices de deux conceptions de la langue.

²⁴ Nous nous alignons ici sur la terminologie de Raymund WILHEM, « L'édition de texte – entreprise à la fois linguistique et littéraire », *Manuals of Romance Linguistics. Volume 4 : Manuel de la philologie de l'édition*, dir. David TROTTER, Berlin / Boston, De Gruyter, 2015, p. 131-151. La réécriture est un changement de forme et de genre alors qu'on parle de remaniement lorsqu'il y a modification de la microstructure textuelle.

²⁵ Nous ne donnerons ici que des exemples significatifs ponctuels et renvoyons à une autre étude, consacrée intégralement à l'étude linguistique : Laura-Maï DOURDY, « Mettre et remettre en prose : mesurer l'étude du français à partir des réécritures de *Jourdain de Blaves* », *Rythmes d'évolution du français médiéval*, dir. Zinaida GEYLIKMAN et Pauline LAMBERT, Paris, L'Harmattan Collection Sémantiques, 2017, p. 25-52.

²⁶ Yvonne CAZAL, Gabriella PARUSSA, Cinzia PIGNATELLI et Richard TRACHSLER « L'orthographe : du manuscrit médiéval à la linguistique moderne », *Médiévales*, [En ligne], 45, 2003, p. 4.

Les consonnes quiescentes abondent chez Le Noir. Certaines ont des motivations étymologiques (*exploit* vient d'*explicitum* : A3 : *exploict*, B3 : *exploit*) et d'autres ont probablement été introduites par analogie (*mectre* vient de *mittere*, A3 : *mectez*, B3 : *mettez*). Les graphies sont lissées dans les imprimés Chrestien : ces consonnes quiescentes sont supprimées.

Remarquons aussi que, dans nos éditions de l'Écu de France, les consonnes finales tombées sont rétablies (A3 : *ras*, B3 : *ratz*) et les consonnes sourdes remplacées par les sonores de l'étymon latin en position finale (A : *sanc*, B : *sang*), ce qui permet d'établir une relation claire entre les mots d'un paradigme morphologique. Est notable aussi le retour à un vocalisme étymologique dans les imprimés Chrestien (*complainte* vient de *complangere* en latin vulgaire, A3 : *compleincte*, B2 : *complaincte*).

D'autres habitudes graphiques ont été révélées par la confrontation textuelle : qu'elles soient motivées par l'étymologie ou non, les imprimés Le Noir favorisent les consonnes doubles comme il est fréquent en moyen français (A3 : *reculler*, B3 : *reculer* ; A2 : *limittes*, B2 : *limites*) ; au suffixe *-aige*, qui peut être la continuation du suffixe latin *-aticu* suite à la palatalisation de [a] devant [ʒ]²⁷, on préfère *-age* à l'Écu de France (A3 : *lignaige*, B3 : *lignage*) et au *ie* derrière palatale on préfère *e* (A3 : *chiere*, B3 : *chere* ; A2 : *congie*, B2 : *congé*). Pour Claire Vachon²⁸ le remplacement de *ie* par *e* derrière une palatale se situe en prose en 1535 et 1550 et est conjoint à une évolution phonétique. Pour Meigret, pourtant, on prononce encore le [i] en 1545²⁹. En tout cas, la simplification phonétique n'est aboutie qu'au XVII^e siècle. Quoi qu'il en soit, la variante *ie* est choisie chez Le Noir presque aussi systématiquement que *e* l'est chez Chrestien.

Nous n'avons ici exposé que des tendances graphiques, pas nécessairement systématiques mais qui nous semblent refléter deux conceptions différentes de la langue. Les imprimés Le Noir font l'effet d'un observatoire idéal des phénomènes graphiques du moyen français qui fleurissent dans ses textes. Les choix graphiques des imprimés Chrestien s'affranchissent des tendances des XIV^e et XV^e siècles : son système fait preuve de régularité et nombre des formes modifiées sont celles qui perdureront jusqu'en français moderne.

3.2 La morphologie

3.2.1 Les pronoms personnels régime

C'est en moyen français que les formes atones commencent à supplanter les formes toniques dans un groupe introduit par une préposition lorsque le pronom régime est suivi par un infinitif ou par un participe présent³⁰. À ce stade de l'analyse, on comprend aisément que les imprimés Le Noir continuent à présenter le tour archaïsant *préposition + forme tonique + forme en -ant ou infinitif* alors que les éditions Chrestien suivent encore une fois l'évolution de la langue :

22) A3 : [fol.6b] *en moy departant vostre grace*
B3 : [fol.B3a] *en me departant vostre grace*

23) A : [fol.34b] *Je te deffie de Dieu, qu'il luy plaise de moy ayder contre toy*
B : [fol.51d] *Qu'il luy plaise de me ayder contre toy.*

²⁷ et qui se répand ensuite par analogie, quand ce n'est pas phonétique.

²⁸ Claire VACHON, *Le Changement linguistique au XVI^e siècle. Une étude basée sur des textes littéraires français*. Strasbourg, SLiR/ÉLiPhi, 2010, p. 87.

²⁹ Louis MEIGRET, *Traité touchant le commun usage de l'écriture française*, Paris, édition de J. de Marnef, veuve de D. Janot, 1545, BnF, RES-X-1943, [fol.A5v].

³⁰ Christiane MARCHELLO-NIZIA, *La langue française aux XIV^e et XV^e siècles*, Paris, Nathan, 1997, p. 248-251.

3.2.2 La morphologie verbale

L'observation des désinences du conditionnel fait apparaître une P1 en *-ois* dans les imprimés Chrestien (A3 : *vouldroye*, B3 : *vouldroys* ; A2 : *seroye*, B3 : *serois*). Pour Ferdinand Brunot, la désinence apparaît au XIV^e siècle et le « mouvement se précipite »³¹ au XV^e.

La collation a aussi fait apparaître des différences formelles entre les bases du subjonctif présent à la P3. Les imprimés Le Noir présentent des formes qui portent la trace d'une ancienne palatalisation : elle est gommée dans les éditions Chrestien (A3 : *souviengne*, B3 : *souvienne*, A2 : *viengne*, B2 : *vienne*).

D'autres différences touchent les bases du futur : si un *-e-* s'intercalait fréquemment entre la base vocalique et le morphème du futur *-r-*, il semble ne plus être prononcé au XV^e siècle³² — même si l'amuïssement n'est définitif qu'au XVII^e siècle³³ — et n'est plus présent dans la graphie des imprimés Le Noir, qui suit, peut-être, la prononciation (A3 : *salurez*, B3 : *saluerez*). Le *-e-* intercalaire, purement graphique, demeurera jusqu'en français moderne, comme il est resté dans la graphie des imprimés Chrestien.

4. Le lexique³⁴

Les mêmes tendances s'observent à travers de nombreux exemples d'actualisation lexicale. *Revenir de* vient remplacer *retourner de* présent chez Le Noir (24). Bien que les emplois de *retourner* lemmatisé et suivi de la préposition *de* soient constants dans le corpus Frantext de 1300 à 1700, ceux de *revenir de* augmentent au XVI^e siècle jusqu'à être presque deux fois plus nombreux que *retourner de*, ce qui est signe d'un changement lexical en cours, du remplacement progressif d'une unité lexicale par une autre³⁵. Les mêmes corpus nous informent que la collocation du verbe *descendre* et de l'adverbe de lieu *jus* apparaît peu, et ne dépasse pas 1600 (25).

24) A3 : [fol.55c] *que Charlemaigne retourne d'Espagne*
B3 : [fol.92b] *que Charlemaigne revient d'Espagne*

25) A2 : [fol.5d] *qu'i descendit jus du cheval*
B2 : [fol.B2a] *qu'il descendit de dessus son cheval*

En suivant la même ligne de conduite, *exadverser* employé chez Le Noir est supprimé et remplacé par *avoir bataille* (26). En effet, Frantext nous indique qu'*exadverser* ne présente que de rares occurrences dans les corpus et qui datent tous du XV^e siècle.

26) A2 : [fol.157a] *les remercia moult benignement de ce qu'ilz avoyent ainsi exadversé contre ses ennemys.*
B2 : [fol.EEE1b] *les remercia moult benignement de ce qu'ilz avoient ainsi bataillé contre ses ennemys.*

Un dernier exemple a attiré notre attention : le remplacement de *tresuchement* par *vehemente* (27). Dans les dictionnaires, *huchement* n'est qu'un substantif faisant référence à l'« action

³¹ Ferdinand BRUNOT, *Histoire de la langue française des origines à 1900. Tome I, De l'époque latine à la Renaissance (4^e édition revue et augmentée)*, Paris, Armand Colin, 1933, p. 452.

³² *La langue française aux XIV^e et XV^e siècles*, p. 270.

³³ François DE LA CHAUSSÉE, *Initiation à la morphologie historique de l'ancien français*, Paris, Klincksieck, p. 242.

³⁴ Nous avons choisi de ne traiter que les variantes de *Guérin* et *Godefroy*, l'analyse comparative du lexique des deux éditions Le Noir et Chrestien de *Jourdain* étant déjà faite dans notre article, « Mettre et remettre en prose : mesurer l'étude du français à partir des réécritures de *Jourdain de Blaves* ».

³⁵ L'évolution continuera puisque *revenir de* sera plus de six fois plus fréquent que *retourner de* au XVII^e siècle.

d'appeler à haute voix³⁶ » ou encore à une « proclamation judiciaire³⁷ ». En revanche, *hugement* est un adverbe anglo-normand qui signifie « cruellement³⁸ » et il existe un autre adverbe, *ahogement*, qui, lui, signifie « avec force³⁹ » ; nul doute que ces sens se rapprochent de celui de l'adjectif dans le texte de A2. Le sens de *véhémente* est, bien sûr, plus évidemment accessible.

27) A2 : [fol.157a] *il fut empoisonné de poyson si tresuchemente qu'il fut incontinent trespasé*
B2 : [fol.EEE2a] *il fut empoisonner de poison si vehemente qu'il fut incontinent trespasé*

Il faudrait analyser toute la tradition de *Godefroy* pour affirmer que c'est dans l'atelier de Chrestien et non dans celui d'un autre imprimeur interventionniste que ce changement a été apporté. Toutefois, la modification lexicale suit les tendances éditoriales révélées par ailleurs et nous pensons, comme Yann Greub, que ce remaniement est « plus neutre linguistiquement que le texte copié⁴⁰ » puisqu'il efface non pas seulement les archaïsmes mais aussi les dialectalismes.

La somme des remarques qui pourraient venir s'ajouter à cette étude linguistique et appuyer notre propos est immense mais nous espérons avoir montré, à travers la présentation de ces quelques exemples, que Nicolas Chrestien est un tenant de l'innovation linguistique et que ses textes donnent à voir un système placé plus avant sur une ligne évolutive.

5. Conclusions

Même si les traditions textuelles de *Guérin de Montglave* et *Godefroy de Bouillon* n'ont pas été élucidées ici, la récurrence indiscutable des caractéristiques matérielles, typographiques, textuelles, stylistiques et linguistiques nous invite à penser que, quelle que soit l'édition copiée, les stratégies éditoriales des deux ateliers gardent les mêmes lignes.

Chercher à comprendre le lissage opéré à l'Écu de France nous amène à croiser ces données avec d'autres, plus historiques, touchant à l'histoire de l'imprimerie. Les professionnels du livre affirment que « dès l'origine, l'imprimerie s'affirme comme une industrie soumise aux mêmes lois que toutes les autres industries⁴¹ » dans laquelle « les choix éditoriaux sont bien souvent dictés par des impératifs économiques⁴² ». Les « politiques de rentabilité⁴³ » sont alors aussi nombreuses que les ateliers d'imprimerie, mais on peut émettre quelques hypothèses quant à leurs motivations. Rappelons que les romans de chevalerie constituent, jusqu'en 1550, un « phénomène éditorial⁴⁴ », et que Michel Le Noir fournit un certain nombre d'éditions princeps de ces mises en prose. Ses imprimés conservent l'empreinte cachée de leur source : ses lecteurs redécouvrent dans les dérimages des textes parfois anciens écrits quelques siècles plus tôt. Mais lorsque le mouvement s'essouffle au milieu du siècle⁴⁵ il devient nécessaire de changer de stratégie éditoriale pour vendre des romans qui ne se vendaient plus. Nicolas Chrestien s'est alors attelé à renouveler le fonds traditionnel pour s'adapter à son lectorat qui se diversifie avec le développement de l'imprimerie et propose donc des textes remaniés. Il a cherché, somme

³⁶ Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français, H 687–688.

³⁷ DMF

³⁸ Anglo-Norman Dictionary

³⁹ Anglo-Norman Dictionary

⁴⁰ Yan GREUB, « Sur un mécanisme de la préstandardisation de la langue d'oïl », *Bulletin de la Société de linguistique de Paris* 102, 2007, p. 431.

⁴¹ Henri-Jean MARTIN, *Histoire du livre. Fasc. 1, Des origines à 1560*, Paris, Bibliothèque nationale, 1964, p. 46.

⁴² François ROUDAUT, *Éléments de bibliologie matérielle et d'histoire*, Paris, Honoré Champion, 2003, p. 74.

⁴³ *Éléments de bibliologie matérielle et d'histoire*, p. 84.

⁴⁴ *Éléments de bibliologie matérielle et d'histoire*, p. 84.

⁴⁵ D'ailleurs, toute la production d'imprimés en langue française connaît une chute vers 1550 : *Éléments de bibliologie matérielle et d'histoire*, p. 89.

toute, à s'adapter aux « besoins » et aux « désirs de la clientèle⁴⁶ » en éditant des romans plus courts et en les débarrassant des traits archaïques stylistiques, typographiques, linguistiques pour s'éloigner d'une écriture épique qui n'était plus au goût du jour et supprimer des références qui n'étaient plus connues.

⁴⁶ Jean-Yves MOLLIER, *Une autre histoire de l'édition française*, Paris, La fabrique, 2015, p. 30-31.